

О ПРОБЛЕМЕ ПЛЕОНАЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Баисов Улугбек Карабекович

Старший преподаватель Кафедры русского языка и литературы
ALFRAGANUS UNIVERSITY (Ташкент, Узбекистан)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515187>

Аннотация: Статья рассматривает явление плеоназмов, их влияние на качество речи и письменного текста. В работе анализируются различные типы плеоназмов, обсуждаются причины появления плеоназмов.

Ключевые слова: плеоназмы, избыточность, коммуникация, эволюция языка, языковая грамотность, русский язык.

Annotatsiya: maqolada pleonazmalar fenomeni, ularning nutq va yozma matn sifatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Ishda pleonazmalarining har xil turlari tahlil qilinadi, pleonazmalarining paydo bo'lish sabablari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: pleonazm, ortiqcha, aloqa, til evolyutsiyasi, til savodxonligi, rus tili.

Abstract: The article examines the phenomenon of pleonasm, their influence on the quality of speech and written text. The paper analyzes various types of pleonasm, discusses the causes of the appearance of pleonasm.

Keywords: pleonasm, redundancy, communication, language evolution, language literacy, Russian language.

Плеоназм, или избыточность в языке, представляет собой использование лишних слов, которые не добавляют новой информации к высказыванию. Этот термин происходит от греческого слова "pleonasmós", что означает "избыток". Примеры плеоназмов включают такие выражения, как "основная суть" или "подняться наверх", где одно из слов дублирует смысл другого.

Проблема плеоназмов актуальна как никогда, особенно в контексте стремительного развития информационных технологий и массового распространения текстового контента. Частое использование избыточных выражений в речи и письме может не только снижать общую грамотность, но и делать коммуникацию менее эффективной и более запутанной. Например, в академических и деловых кругах, где точность и ясность формулировок имеют первостепенное значение, избыточность может привести к недопониманию и даже к серьезным ошибкам.

История термина "плеоназм" насчитывает многие столетия. Еще в античные времена философы и риторы, такие как Аристотель и Цицерон, указывали на важность ясности и лаконичности в языке. В современном

же контексте изучение плеоназмов становится частью широкой лингвистической дисциплины, включающей анализ стилистических, синтаксических и семантических особенностей языка.

На сегодняшний день проблема плеоназмов активно исследуется в работах таких лингвистов, как В. В. Виноградов и А. Н. Чичерин. В своих трудах они акцентируют внимание на необходимости повышения языковой культуры и борьбы с избыточностью в речи [1] [2].

Таким образом, изучение плеоназмов в лексике является важной задачей, способствующей повышению эффективности коммуникации и улучшению качества письменной и устной речи. В данной статье мы рассмотрим основные виды плеоназмов, причины их возникновения, а также методы борьбы с избыточностью в языке.

Плеоназмы можно разделить на несколько основных типов: лексические, синтаксические и стилистические.

Лексические плеоназмы возникают, когда в выражении используются слова с одинаковым значением. Например, "основная суть" или "подняться наверх". Эти плеоназмы часто встречаются в разговорной речи и иногда проникают в письменные тексты.

Синтаксические плеоназмы появляются в результате избыточного использования синтаксических структур, например, "он сказал, что он пойдет", где повторение "он" избыточно. Такие плеоназмы особенно распространены в сложноподчиненных предложениях и могут усложнять восприятие текста.

Стилистические плеоназмы связаны с избыточным использованием стилистических приемов и излишеств в языке. Например, "чрезвычайно уникальный" или "абсолютно идеальный". В этих случаях избыточность создается при помощи прилагательных или наречий, которые не добавляют новой информации, а лишь перегружают высказывание.

Возникновение плеоназмов может быть объяснено целым рядом причин: это и эволюция языка, заимствования, влияние разговорной речи и фольклора, и, конечно же, недостаток языковой культуры и образования.

Плеоназмы могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на коммуникацию: могут добавлять эмоциональную окраску и акцентировать внимание на определенных частях высказывания (например, выражение "лично я считаю" может подчеркивать субъективное мнение говорящего) или наоборот приводит к усложнению

восприятия, неясности и стилистическим ошибкам (например, использование выражения "абсолютно точно" может запутать читателя или слушателя, создавая впечатление неопределенности).

Изучение плеоназмов в русском языке имеет несколько ключевых аспектов, которые подчеркивают его значимость для лингвистов, преподавателей и всех, кто стремится к совершенствованию своей языковой культуры.

Изучение плеоназмов имеет значимость для лингвистических исследований, так как позволяет лучше понять процессы эволюции языка и особенности языковой культуры. Плеоназмы отражают исторические и культурные изменения в языке, а также особенности мышления носителей языка. Таким образом, исследование плеоназмов в русском языке способствует сохранению и пониманию культурного наследия.

В заключение, изучение плеоназмов в русском языке имеет многогранное значение, влияя на качество речи и письма, языковую грамотность, стилистическую чистоту, коммуникативную эффективность и лингвистическое исследование. Оно помогает сделать язык более точным, выразительным и эффективным средством общения, а также способствует сохранению и развитию языкового и культурного наследия.

Использованная литература:

1. Виноградов В. В. "Основы русского языка". — М.: Издательство МГУ, 1980.
2. Чичерин А. Н. "Стилистика и культура речи". — СПб.: Издательство СПбГУ, 2001.
3. Будагов Р. А. Проблемы развития языка. – Москва. Ленинград: Наука, 1965. – 73 с.
4. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Русский язык, 1987. – 240 с.
5. Мартине А. Основы общей лингвистики. // Новое в лингвистике. Вып. III. – Москва: Инostr. лит., 1963. – С. 366-558.